

Uji Antimikroba Ekstrak Segar *Zingiber officinale* var. *Rubrum* Hasil Kultur Jaringan dengan Penambahan Sukrosa

Indah Kurnia Putri (1810422037) – Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA
Universitas Andalas

Mikrobiologi merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari mikroorganisme seperti bakteri, virus, fungi, dan protozoa yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Salah satu pengaplikasian dari ilmu mikrobiologi adalah meneliti senyawa-senyawa yang terkandung pada mikroorganisme yang bersifat patogen/menimbulkan penyakit bagi tumbuhan, hewan maupun manusia. Adanya senyawa yang bersifat patogen pada mikroorganisme, membuat para peneliti mencari cara untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen tersebut seperti menciptakan antimikroba. Antimikroba merupakan suatu senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan dan metabolisme mikroba atau mikroorganisme yang bersifat patogen. Salah satu senyawa yang dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan antimikroba adalah senyawa yang terkandung pada jahe merah. Kandungan yang terdapat pada jahe merah dapat menghambat pertumbuhan mikroba patogen seperti *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*. Ekstrak segar jahe merah mampu menghambat pertumbuhan mikroba patogen dengan terbentuknya zona hambat. Namun, pertumbuhan dari tanaman jahe merah sangat lama, dibutuhkan waktu selama 9 bulan dan membutuhkan lahan yang luas. Oleh karena itu dibutuhkan cara untuk mempersingkat pertumbuhan tanaman jahe tersebut. Kultur jaringan merupakan salah satu alternatif untuk mempersingkat masa tumbuh tanaman jahe. Kultur jaringan juga merupakan salah satu pengaplikasian dari cabang ilmu biologi yaitu fisiologi tumbuhan. Pendekatan antara kedua bidang ilmu biologi ini diharapkan dapat menghasilkan antimikroba yang memiliki daya hambat yang sangat bagus terhadap mikroorganisme patogen yang membahayakan makhluk hidup lain.

Jahe Merah (*Zingiber officinale* var *Rubrum*) merupakan salah satu tanaman yang banyak digunakan sebagai bahan mentah dalam pembuatan obat modern maupun obat-obatan tradisional (Tim Bina Karya Tani, 2008). Kandungan senyawa hasil metabolit sekunder pada tanaman jahe terdiri dari flavonoid, fenol, terpenoid dan minyak atsiri. Senyawa metabolit sekunder yang di hasilkan oleh tumbuhan dari famili *Zingiberaceae* ini umumnya dapat menghambat pertumbuhan mikroba patogen yang merugikan manusia seperti *E.coli* dan *S.aureus* (Nursal et al., 2006). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Perianadi, dkk (2013), ekstrak segar jahe merah mampu menghambat pertumbuhan mikroba uji dengan diameter zona hambat mikroba yang terbentuk. Diameter zona hambat yang terbentuk adalah 15,33 mm. Hal ini dikarenakan ekstrak segar jahe merah mengandung senyawa antimikroba. Menurut Mulyani (2010), ekstrak segar rimpang jahe-jahean mengandung beberapa komponen minyak atsiri yang tersusun dari α -pinena, kamfena, kariofilena, β -pinena, α -farnesena, sineol, dl-kamfor, isokariofilena, kariofilenaoksida dan germakron yang dapat menghasilkan antimikroba untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Terjadinya penghambatan mikroba terhadap pertumbuhan koloni bakteri juga disebabkan karena kerusakan yang terjadi pada komponen struktural membran sel bakteri. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Anthonie A, dkk (2013), membran sel yang tersusun atas protein dan lipid sangat rentan

terhadap zat kimia yang dapat menurunkan tegangan permukaan. Kerusakan membran mengakibatkan terganggunya transport nutrisi (senyawa dan ion) sehingga sel bakteri mengalami kekurangan nutrisi yang diperlukan bagi pertumbuhannya. Diameter zona hambat ≤ 10 mm dikatakan tidak ada menghambat pertumbuhan mikroba uji (T), diameter 11-15 mm dikategorikan lemah (L), diameter 16-20 mm dikategorikan sedang (S) dan diameter > 20 mm dikategorikan kuat (K) (Fitri, 2010).

Bakteri *E.coli* dan *S.aureus* merupakan bakteri patogen yang menyebabkan penyakit pada manusia. Namun tipe kedua bakteri ini berbeda, bakteri *E.coli* merupakan bakteri gram negative sedangkan bakteri *S.aureus* merupakan bakteri gram positif. Struktur dan komposisi dinding sel pada kedua bakteri ini pun berbeda. Pada penelitian Nurmiati, dkk (2013) mengenai uji antimikroba terhadap pertumbuhan *S.aureus* dan *E.coli*, menyatakan bahwa bakteri *E.coli* merupakan bakteri gram negatif dengan kandungan peptidoglikan pada dinding sel lebih tipis. Terdapat protein porin pada membran luar dinding sel *E.coli* yang berfungsi sebagai saluran keluar masuknya senyawa aktif, sehingga senyawa aktif pada *Zingiberaceae* akan mudah masuk dan merusak aktivitas enzim sel yang menyebabkan kerusakan sel. Menurut Pelzear dan Chan (1986), adanya kandungan lipid pada dinding sel mampu memperbesar permeabilitas dinding sel. Berbeda dengan bakteri *S.aureus*, bakteri gram positif yang memiliki peptidoglikan pada dinding sel lebih tebal sehingga membentuk suatu struktur yang kaku (Jawetz, et al., 2001).

Penanaman tumbuhan jahe merah dengan menggunakan teknik kultur jaringan memiliki beberapa keuntungan yaitu dapat menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah besar dan seragam dalam waktu yang singkat. Menurut Gunawan (1995), salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kultur jaringan adalah zat penagtru tumbuh dan sukrosa, disamping itu sumber eksplan yang digunakan. Pada penelitian Zozi, dkk (2014) menyatakan bahwa sukrosa berfungsi sebagai karbohidrat yang menjadi sumber energi terbaik melebihi glukosa, maltose, dan rafinosa. Penggunaan sukrosa pada proses kultur jaringan mampu mempercepat pertumbuhan tumas tanaman. Hal ini dikarenakan sukrosa merupakan sumber karbon yang penting sebagai penyusun sel dengan adanya sukrosa yang cukup maka pembelahan sel, pembesaran sel dan diferensiasi sel dapat berlangsung dengan baik (George dan Sherrington, 1984). Kadar sukrosa yang digunakan pada kultur jaringan adalah 2-5% (Hendaryono dan Wijayani, 1994).

Biologi memiliki beberapa cabang ilmu yang memiliki keterkaitan yang erat seperti halnya mikrobiologi dan fisiologi tumbuhan. Kedua cabang ilmu ini jika dikolaborasikan akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Pada ilmu mikrobiologi dalam menguji suatu tumbuhan sebagai antimikroba terhadap pertumbuhan bakteri patogen seperti *E.coli* dan *S.aureus* dibutuhkan suatu bahan yang mengandung senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen tersebut. Seperti menggunakan ekstrak segar jahe merah yang ternyata terbukti dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri *E.coli* dan *S.aureus*. Pada pendekatan ilmu fisiologi tumbuhan, digunakan salah satu teknik kultur jaringan yang dapat mempercepat pertumbuhan suatu tanaman. Dalam hal ini digunakan teknik kultur jaringan dengan penambahan sukrosa terhadap tanaman jahe merah. Teknik kultur jaringan dengan penambahan sukrosa terbukti menguntungkan dalam pertumbuhan jahe merah, dimana teknik kultur jaringan ini dapat menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah besar dan seragam dalam

waktu yang singkat. Dibuktikan dengan adanya penelitian yang melakukan kultur jaringan dengan penambahan zat pengatur tumbuh dan sukrosa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthonie, A., Nurmiati dan Ningsih, Ayu Putri. (2013). *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kental Tanaman Pisang Kepok Kuning (Musa paradisiaca Linn.) terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli*. Jurnal Biologi Univeristas Andalas.
- Fitri, L. (2010). *The effect of Michelia alba Bark Extract to The Growth of Salmonella typhii and Candida albicans*. Jurnal Natural 10 (1): 27-30.
- George, E. F. and P.D. Sherington. (1984). *Plant Propagation by Tissue Culture*. Exegetics Ltd. England.
- Gunawan (1995). *Teknik Kultur In Vitro Dalam Hortikultura*. PT. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Hendaryono, D. P. S. dan A. Wijayani. (1994). *Teknik Kultur Jaringan*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Jawetz, E., J. L. Melnick dan E. Adelberg. (2005). *Mikrobiologi Kesehatan*. Penerbit Buku Kesehatan. Jakarta.
- Mulyani, S. (2010). Fakultas Farmasi UGM. *Komponen dan Anti-bakteri dari Fraksi Kristal Minyak Zingiber zerumbet*. Majalah Farmasi Indonesia, 21(3), 178-184.
- Noli, zoi A., Idris, M DA Yulizar, dola ratna. (2014). *Induksi Tunas Kunyit Putih (Curcuma zedoaria Roscoe) Pada Media MS Dengan Penambahan Berbagai Konsentrasi BAP dan Sukrosa Secara In Vitro*. Jurnal Biologi Universitas Andalas.
- Nurmiati, A, Anthoni dan Adila Rahmi. (2013). *Uji Antimikroba Curcuma spp. Terhadap Pertumbuhan Candida albicans, Staphylococcus aureus dan Eschrichia coli*. Jurnal Biologi Universitas Andalas (2).
- Nursal, W., Sri dan Wilda S. (2006). *Bioaktifitas Ekstrak Jahe (Zingiber officinale Roxb.) Dalam Menghambat Pertumbuhan Koloni Bakteri Escherichia coli dan Bacillus subtilis*. Jurnal Biogenesis 2(2): 64-66.
- Pelczar, M. J dan E. C. S. Chan. (1986). *Dasar-Dasar Mikrobiologi. Jilid 1*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Periadnadi, Nasir Nasril dan Sari, Kartika Indah Permata. (2013). *Uji Antimikroba Ekstrak Segar Jahe-Jahean (Zingiberaceae) Terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan Candida albicans*. Jurnal Biologi Universitas Andalas.
- Tim Bina Karya Tani, 2009. *Budidaya Tanaman Jahe*. Yrama Widya. Bandung.